

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ БОЛЕЗНИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6412935>

Мавлонова С.Х., Абсаматова М.

Джизакского государственного педагогического института,

Раззоков А.К.,

Джизакского скрининг центра

Аннотация: *Наследственные болезни - заболевания человека, обусловленные хромосомными и генными мутациями. Большинство этих заболеваний на сегодня не имеет эффективных методов лечения, но это не значит, что пациентов нельзя лечить, не надо лечить, что им нельзя помогать. Для этого требуются определенные усилия общества, чтобы разрабатывать подходы к реабилитации, к симптоматической терапии, чтобы эти пациенты получали помощь.*

Ключевые слова: *болезнь, ген, хромосома, мутация, аутосома, доминант, рецессив, методы лечения.*

Чем наследственные болезни отличаются от врожденных и семейных? Какие существуют виды наследственных заболеваний?

Если определить в общем виде, то наследственные болезни - это болезни, причиной которых является генная, хромосомная мутация, эпимутация. Такие болезни могут встречаться довольно редко, но за счет того, что их много, их суммарная частота довольно велика. Они отличаются от прочих болезней - здесь, как правило, можно найти точную причину заболевания, которая связана с повреждением наследственного аппарата.

Наследственные болезни - заболевания человека, обусловленные хромосомными и генными мутациями. Их более 6000 видов и нередко ошибочно термины «наследственная болезнь» и «врожденная болезнь» употребляются как синонимы, однако врожденными болезнями называют те заболевания, которые имеются уже при рождении ребенка и могут быть обусловлены как наследственными, так и экзогенными факторами периода беременности. Различаются наследственные и врожденные болезни. Наследственные болезни не всегда врожденные, они могут проявиться в разном возрасте: при рождении, в детском возрасте, даже на пятом, шестом, седьмом десятилетии жизни. А некоторые врожденные болезни не являются наследственными. В частности, какие-то пороки развития могут быть связаны с действием вредных факторов на плод во время беременности, и причиной их является именно это действие, а не повреждение наследственного аппарата.

Также иногда путают наследственные болезни и семейные. Наследственные болезни могут быть семейными, передаваясь из поколения в поколение или встречаясь

у нескольких членов одной семьи. Но очень часто наследственные болезни могут встретиться в семье у одного человека, может родиться только один больной. Такое может быть, если мутация возникает вновь. Классический пример - это синдром Дауна, когда возникает геномная мутация, появляется лишняя 21-я хромосома, и по большей части это единственный случай в семье. А могут быть ситуации совсем другие. Есть мутации, которые, не проявляясь из поколения в поколение, могут передаваться до тех пор, пока носитель такой мутации не встретит супруга с мутацией в таком же гене, и тогда у них есть вероятность родить больного ребенка.

Наследственные болезни разделяют по тому, где происходит мутация. Бывают хромосомные болезни - это заболевания, которые связаны с нарушением хромосом. Может быть избыток хромосом, может быть недостаток. А может быть утрачен фрагмент или быть лишний фрагмент. Один из примеров этого - синдром кошачьего крика, это дефект, делеция участка одного плеча пятой хромосомы. Бывает, наоборот, недостаток целой хромосомы. Например, синдром Шерешевского - Тёрнера, когда в кариотипе у человека не 46 хромосом, как это наблюдается в норме, а только 45, утрачена одна X-хромосома, и это тоже приводит к патологии, тоже возникает наследственная болезнь. Бывают заболевания моногенные, которые связаны с мутациями в конкретном гене, и эти моногенные заболевания наследуются по законам Менделя. В соответствии с типом наследования их разбивают на аутосомно-доминантные, аутосомно-рецессивные или сцепленные с полом. Если мутантный ген находится в половой хромосоме, то возникает особый тип наследования, когда больше могут поражаться представители одного пола.

Сцепленный рецессивный тип наследования, классический пример - это гемофилия, которая наследовалась, например, в королевских домах Европы и даже дошла до царского дома благодаря внучке королевы Виктории, - там поражаются мальчики, а передают заболевание женщины. Кроме того, выделяют митохондриальные болезни, когда мутации возникают в митохондриальной ДНК. Эти заболевания наследуются не по Менделю. Там особый тип наследования, его даже называют митохондриальным, материнским типом наследования, потому что митохондрии передаются с цитоплазмой, они находятся в цитоплазме и передаются от женщины, потому что именно яйцеклетка содержит цитоплазму с мутантными митохондриями, а сперматозоид цитоплазму почти не содержит, поэтому митохондрии от папы туда практически не попадают.

Выделяют еще некоторые классы наследственных болезней, и отличаются они от всех прочих именно тем, что это тип наследования, они могут поражать все органы системы и могут встретиться в практике любого врача. Нередко для наследственных заболеваний характерно поражение сразу многих органов и систем, и такие состояния называют наследственный синдром. Могут выделять наследственные заболевания по характеру поражения обмена какого-то вещества. Это могут быть болезни аминокислотного обмена, липидного обмена, углеводного обмена и так далее.

Классификаций наследственных болезней на самом деле существует огромное количество. О том, что наследственные болезни существуют, человек знал очень давно, и описания некоторых наследственных болезней известны в древних книгах. Например, в Библии есть указание на заболевание, явно похожее на гемофилию - там обсуждается, кого можно обрезать, и если у кого-то было кровотечение, то родственникам мужского пола дальше обрезание делать нельзя.

Очень долго не знали, какая же материальная причина этих болезней. Считали, что такие заболевания вызывает проклятый род, наказания за какие-то прегрешения. Понимание того, что наследственные болезни связаны с материальным поражением хромосом или генов, пришло в XX веке. В начале XX века Арчибальдом Гарродом была сформулирована концепция наследственных нарушений обмена, когда он изучал алкаптонурию, еще до того, как ген был открыт. Затем, когда были открыты хромосомы, немного позже знаменитый французский ученый Лежен доказал, что некоторые болезни могут вызываться дисбалансом материала хромосом. В частности, он как раз открыл, что болезнь Дауна вызывается наличием лишней хромосомы в каждой клетке организма. Мутацию можно найти в любой клетке организма на любой стадии его развития - с началом в позднем возрасте, которые могут развиваться на шестом, седьмом десятилетии жизни. Но мутация, которая приводит к этому заболеванию, может быть обнаружена уже в дородовом периоде, когда может проходить обследование в первом триместре беременности - 9-12 недель. Встречается соматические и генеративные мутации.

Соматические мутации. При возникновении мутации в клетке на ранних стадиях онтогенеза, из неё будут развиваться ткани, все клетки которых будут нести в себе эту мутацию. Чем раньше возникает соматическая мутация, тем больше оказывается участок тела, несущий мутантный признак. У человека соматические мутации часто приводят к возникновению злокачественных опухолей. Рак молочной железы - результат соматических мутаций.

Генеративные мутации. Моногенные мутации бывают в одном гене; Общая частота генных болезней в популяции составляет 1-2%. Обусловлены мутациями или отсутствием отдельных генов и наследуются в полном соответствии с законами Менделя. Клинические проявления возникают в результате отсутствия определенной генетической информации, либо реализации дефектной.

Наследственные патологии - это хромосомные болезни, болезни с наследственной предрасположенностью (мультифакториальные болезни) группа генетических болезней, возникающих в результате мутаций в соматических клетках (генетические соматические болезни), болезни генетической несовместимости матери и плода.

Особенности клинических проявлений наследственной патологии - ранняя манифестация, хроническое прогрессирующее течение, относительная резистентность к

терапии, множественность поражения, семейный характер заболевания, клинический полиморфизм,

Очень часто встречается генные болезни (мутации). Генные болезни - это разнородная по клиническим проявлениям группа заболеваний, обусловленных мутациями на генном уровне. Число известных в настоящее время моногенных наследственных заболеваний составляет около 4000 нозологических форм. Встречаются эти заболевания с частотой 1:500 - 1:100 000 и реже.

Примеры распространенных генных болезней это-нейрофиброматоз, синдром Марфана, болезнь Олбрайта, дизостозы, отосклероз, пароксизмальная миоплегия, талассемия, семейная гиперхолестеринемия, несовершенный остеогенез, болезнь Гентингтона, поликистоз почек, муковисцидоз, гемоглобинопатия, фенилкетонурия, микроцефалия, ихтиоз (не сцепленный с полом), прогерия.

Фенилкетонурия - Фенилпировиноградная олигофрения (ФКУ) - это из самых частых форм наследственных дефектов обмена аминокислот. В основе ФКУ лежит дефицит фенилаланин - 4-гидроксилазы, фермента, контролирующего превращение фенилаланина в тирозин. Аутомно - рецессивный ген, кодирующий данный фермент, картирован на 12 - й хромосоме.

Муковисцидоз - наследственное заболевание желез внутренней секреции, а также поджелудочной железы и печени, характеризующееся, в первую очередь, поражением ЖКТ и органов дыхания. Частота муковисцидоза среди новорожденных в европейской популяции составляет 1:2500, редко встречается и в восточных популяциях и у африканского черного населения (1:100 000).

Ген муковисцидоза локализован на 7-й хромосоме. В нем обнаружено около 1000 мутаций, примерно 300 из которых вызывают клинические проявления.

Этот ген детерминирует синтез белка, называемого муковисцидозным трансмембранным регулятором проводимости.

Муковисцидоз - это системное наследственное заболевание, обычно проявляющееся в детстве, хотя в 4% случаев диагноз ставят в зрелом возрасте. Муковисцидоз наследуется аутомно-рецессивно.

Распространенность заболевания сильно отличается в разных этнических группах. Среди белого населения Северной Америки и Северной Европы муковисцидоз встречается у 1 из 3000 живых новорожденных, в то время как у американских негров - у 1 из 17000, а у полинезийцев, населяющих Гавайи, - лишь у 1 из 90000.

Мукополисахаридоз. Под термином «мукополисахаридозы» объединяется ряд патологических процессов, в основе которых лежат наследственные нарушения обмена веществ соединительной ткани. Первые описания этих заболеваний относятся к 1917- 1919 гг., характер биохимических расстройств при них стал известен только через 50 лет, когда Дорфман, Лоренс и Меерс в 1958 году установили, что в моче больных содержится большое количество кислых мукополисахаридов.

Внешний вид больных с некоторыми типами мукополисахаридозов

Согласно многочисленным исследованиям разных наследственных болезней и генома человека в целом, можно говорить о многообразии видов мутаций одном и том же гене, которые являются причиной наследственных болезней. Даже одна и та же генная болезнь может быть обусловлена разными мутациями. Например, в гене муковисцидоза описано свыше 200 вызывающих болезнь мутаций.

Если принять, что у человека примерно 100 000 генов и каждый ген может мутировать и контролировать синтез белка с другим строением, то, казалось бы, должно быть не меньшее число наследственных болезней. Более того, по современным данным, в каждом гене может возникать до нескольких сотен вариантов мутаций (разные типы в различных участках гена). Наследственные болезни очень долго были практически приговором, потому что не было понимания, что же на самом деле происходит в организме, почему развивается та или иная клиническая картина. До сих пор для многих заболеваний это остается проблемой. Но когда стали узнавать, какие гены производят какие продукты, как эти продукты изменяются при той или иной мутации, то это дало возможность понимать молекулярные механизмы развития заболевания и находить мишени для той или иной терапии. Лечение наследственных болезней до сих пор остается одной из серьезнейших проблем.

Для каких-то заболеваний методы лечения найдены, причем найдены патогенетические методы лечения. Например, если врачи узнают, что не работает какой-то фермент и в результате накапливается вещество, которое отравляет организм. Патогенез такого довольно частого заболевания, как фенилкетонурия, - там не работает фермент, накапливается продукт деградации фенилаланина, и если ничего не делать, то у ребенка развивается тяжелейшая умственная отсталость, неврологические проявления. Но можно ограничить поступление фенилаланина с пищей, тогда этот круг можно разорвать. И такой метод лечения диетотерапией применяется не только при фенилкетонурии, но и при некоторых других наследственных болезнях обмена веществ. Но фенилкетонурия - заболевание частое, и нам тут важно выявить это заболевание очень рано, пока еще не произошли необратимые изменения за счет токсического действия этого продукта, пока мозг еще не поражен. Для этого применяют методы скрининга, выявляют среди новорожденных больных фенилкетонурией, и как можно раньше начинают коррекцию. Это дает возможность этим детям вырасти совершенно неотличимыми от их здоровых сверстников.

Если говорить о проблемах, которые еще остаются, то, конечно, одна из основных - это проблема лечения других наследственных заболеваний. Сейчас мы очень много слышим об орфанных заболеваниях (орфанные заболевания это - малоисследованные заболевания, которых специфические методы лечения пока не известны. Наследственные заболевания почти все орфанные, редкие. Для тех заболеваний, которые есть и для которых найдены методы лечения, эти методы лечения иногда очень дорогостоящие, и проблема терапии этих заболеваний остается.

Один из подходов терапии - это развитие методов генотерапии. На эти методы возлагали очень большие надежды, но, к сожалению, больших успехов в этой области пока нет. Но тем не менее появление новых технологий работы с геномом, в частности технологии редактирования генома, дает очередную надежду на то, что эта проблема получит какое-то решение. Есть проблемы не столько научные, сколько социальные и организационные, проблемы оказания помощи этим больным. Большинство этих заболеваний на сегодня не имеет эффективных методов лечения, но это не значит, что пациентов нельзя лечить, не надо лечить, что им нельзя помогать. Для этого требуются определенные усилия общества, чтобы разрабатывать подходы к реабилитации, к симптоматической терапии, чтобы эти пациенты получали помощь.

Еще одна проблема - это помощь семьям, потому что наследственные болезни - это не заболевание одного человека. В медико-генетическом консультировании говорится, что пациент - это семья. Семья, в которой появляется больной наследственным заболеванием, должна получить медико-генетическое консультирование, чтобы решить для себя, проходить ей генетическое тестирование или нет, иметь или не иметь еще детей, идти ли на дородовую диагностику. И проблемы организационные, социальные, проблемы медицинской помощи этим семьям по крайней мере для нашей страны являются очень актуальными и не всегда решенными.

Вывод. Вся история развития человека есть непрерывная цепь мутаций в нем. Мутации происходят постоянно как отрицательные, так и положительные. Положительные мутации позволяют приспосабливаться к новым условиям окружающей среды и мира и ведут к дальнейшим мутациям. Отрицательные же виды мутаций не поддерживаются окружающей средой и человеком и не могут носить дальнейшего развития. Однако надо учитывать вероятность того, что отрицательные ранее мутации могут повториться с человеком вновь и при новых обстоятельствах окружающей среды и человека могут приносить новые результаты мутаций. Какими они будут - покажет будущее.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Васильева Е.Е. Генетика человека с основами медицинской генетики. 2016.
2. Курчанов Н.А. Генетика человека с основами общей генетики. Спец. Лит. 2010.
3. Вера Ижевская. О генетических мутациях, классификации наследственных болезней. 2015.
4. Рубан Э.Д. Генетика человека с основами медицинской генетики. 2013.